

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Н.Н. Кахорова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15813295>

Интернет-журналистика является неотъемлемой частью современного медийного пространства и важным инструментом в процессе распространения информации. Глобальный характер сети и её доступность привели к созданию цифровых СМИ, которые существенно изменили способы потребления информации, ускорив темпы распространения новостей. В частности, интернет-журналистика в Узбекистане начала развиваться с конца 1990-х годов, и сегодня она представляет собой важную часть информационного ландшафта страны. Развитие интернет-СМИ в Узбекистане стало важным шагом к формированию демократичного информационного общества и оказало влияние на все аспекты государственной и социальной жизни.

Интернет-журналистика в Узбекистане начала формироваться с развитием интернета в стране в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Важным этапом в становлении этой отрасли стало появление первых новостных сайтов и онлайн-версий традиционных СМИ.

Современный этап развития в нашей стране характеризуется непрерывным внедрением информационно-коммуникационных средств. Они представляют собой новые инновационные технологии, отвечающие мировым стандартам во всех сферах государственного управления, общественной жизни и дальновидной политики, которая создает новые тенденции в цифровой системе. Сегодня интернет-журналистика является неотъемлемой частью современного развития общества, выступая в качестве более быстрого и эффективного средства коммуникации. Согласно новому отчету Международного союза электросвязи (МСЭ), число пользователей Интернета во всем мире растет. Развитие современной индустрии связи и телекоммуникаций в Узбекистане, доступность сети Интернет и цифровых услуг считается важным условием общего социально-экономического развития страны.

Целью данной работы является рассмотрение интернет-журналистики в современном мире, её особенности в Узбекистане, а также влияние на общественные процессы и развитие гражданской активности. В качестве объекта исследования используются веб-сайты практически всех действующих в республике средств массовой информации страны, а также большое число специализированных информационных порталов, зарегистрированных в качестве СМИ.

Для поддержки интернет-СМИ в Узбекистане формировалась нормативно-правовая база. Были приняты, например, закон «Об информатизации», постановления о внедрении и развитии информационно-коммуникационных технологий и другие документы.

Общей тенденцией развития онлайн-СМИ в Узбекистане был рост числа соцсетей, негосударственных независимых интернет-СМИ, мультимедийные преобразования, трансформация масс-медиа, конвергенция.

В Узбекистане с развитием информационно-коммуникационных технологий начался процесс вовлечения в мировую социальную сеть и формирование нового медийного пространства. После регистрации в Узбекистане домена «uz» с каждым годом возрастает количество организуемых на его основе веб-сайтов. Интернет-журналистика в Узбекистане начала формироваться с создания сайтов потеем или иным направлениям, в

которые активно вовлекались профессиональные журналисты. В современных условиях традиционные СМИ страны также пользуются возможностями информационно-коммуникационных технологий.

В Узнете в настоящее время сформировался ряд наиболее популярных независимых площадок, где социальная активность пользователей наблюдается больше всего. Это ресурсы типа torg.uz, uform.uz, tforum.uz, forum.uz, myforum.uz, autocenter.uz и др. Там обсуждают законы, различные социальные, коммунальные, дорожные и прочие проблемы, предлагают их решения и воплощают в жизнь. Определенно, это коммуникативное поле имеет высокий потенциал не только общественных дискуссионных площадок, но и может стать эффективным каналом обратной связи с гражданским обществом для государственных структур.

Таким образом Интернет-журналистика в Узбекистане и в мире продолжает эволюционировать, становясь важным инструментом для быстрого и эффективного распространения информации. Глобальная сеть предоставляет новые возможности для работы журналистов, а также для активного участия граждан в общественных процессах. Важнейшими аспектами её развития являются оперативность, доступность и взаимодействие с аудиторией, что делает интернет-журналистику мощным инструментом формирования общественного мнения. В Узбекистане создание новых образовательных программ и поддержка интернет-СМИ способствует развитию квалифицированных кадров в этой сфере, что, в свою очередь, способствует улучшению качества информации, доступной гражданам. Несмотря на вызовы, такие как вопросы достоверности информации и влияние социальных сетей на традиционные медиа, интернет-журналистика открывает широкие горизонты для свободы слова, демократизации общества и активизации гражданской журналистики.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 1.Закон Республики Узбекистан « О средствах массовой информации»(Новая редакция).Гл.1. Ст 4//Народное слово.2007 15 января. С1.
2. 2.Кубарева Ф. Через портал–к пользователям // Народное слово. –2017. 8марта.
3. Лесконог Н.Ю. Интернет-технологии как инструменты коммуникации в целях повышения политической активности молодежи //ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2016. №2. С.73–78.
4. Мэррил Д,Дэннис Э. Беседк о масс-медиа.М.,1997.
5. Свешников А. Журналистика граждан. URL:<http://www.bogatej.ru/bogatej/print.php?ft=329&article=23122005172202&artJd=0> (дата обращения: 07.09.2016).
6. Фонд развития гражданского общества. Доклад «Рунет сегодня: исследование российского интернета». 25 сентября 2012г. URL:<http://civilfund.ru> (дата обращения: 20.09.2013.).
7. 7.Фомичёва И.Д. Социология СМИ: Учебное пособие для студентов вузов. М.,2007.
8. Юдина Е.Н. Формирование солидарных групп в сети интернет //ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2016. №2. С.101–108.